

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА

Одилова Г.Р¹

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5793375>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 декабрь 2021 г.
Утверждено: 15 декабрь 2021 г.
Опубликовано: 20 декабрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

здоровые пациенты,
основная группа, лечение

АННОТАЦИЯ

сравнительное исследование клинико-функциональных параметров и морфологических изменений на глазном дне у больных с непролиферативной ДР при СД2 до и после применения препаратов Витрум Вижн Форте.

Материал и методы

В основную группу исследования были включены 42 пациента (82 глаза) с ДР при СД2. Контрольную группу составили 15 здоровых пациентов (30 глаз) и 15 пациентов, страдающих СД2 без ДР (30 глаз). Офтальмологическое обследование проводилось на кафедре офтальмологии БухМИ на базе поликлинического отделения филиала РПНЦМХГ. В основную группу вошли 27 (64,3%) женщин и 15 (35,7%) мужчин, средний возраст составил 64,4. Длительность заболевания СД2 до 5 лет выявлена у 8 (19%) больных, 6—10 лет — у 20 (47,7%), 11—15 лет — у 6 (14,3%), более 15 лет — у 8 (19%). Помимо стандартного офтальмологического обследования (визометрия по общепринятой методике с оптимальной коррекцией аметропии до получения максимальной остроты зрения; измерение внутриглазного давления

(ВГД) по стандартной методике с помощью аппланационного тонометра Маклакова (масса груза 10 г); до и после лечения, всем пациентам также проводились: фоторегистрация глазного дна с помощью фундус-камеры и оптическая когерентная томография. Все больные основной группы получали в течение 3 мес препараты Витрум Вижн Форте по 1 таблетке 2 раза в день.

Заключение

У больных СД2 с ДР достоверно МКОЗ была ниже, а толщина сетчатки выше, чем у здоровых людей и больных СД2 без ДР ($p < 0,05$). На фоне проведения антиоксидантной терапии препаратами Витрум Вижн Форте статистически значимое повышение МКОЗ ($p < 0,05$) и уменьшение толщины сетчатки во всех зонах, статистически значимо в трех, в том числе в центральной ямке ($p < 0,05$).

Ни у одного пациента не было выявлено никаких побочных реакций.

Для диагностики ДР, профилактики прогрессирования необходимы диспансеризация больных СД2, фоторегистрация глазного дна с ОКТ-

контролем и назначение патогенетически ориентированных антиоксидантных препаратов.